

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

THREE-LEVEL PSYCHOLINGUISTIC MODEL OF PROTECTING USER INFORMATION FROM SOCIAL ENGINEERING ATTACKS

Marinov A.

PhD in Economic Sciences, associate Professor at the Cybersecurity Competence Center, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia
<https://orcid.org/0000-0003-2238-2751>

Larionova L.

PhD in Pedagogical Sciences, associate Professor at the Cybersecurity Competence Center, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia
<https://orcid.org/0009-0009-6838-8973>

ТРЕХУРОВНЕВАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ СОЦИОИНЖЕНЕРНЫХ АТАК

Маринов А.А.

кандидат экономических наук, доцент центра компетенций по кибербезопасности, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», г. Иркутск, Россия.
<https://orcid.org/0000-0003-2238-2751>

Ларионова Л.А.

кандидат педагогических наук, доцент центра компетенций по кибербезопасности, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», г. Иркутск, Россия.
<https://orcid.org/0009-0009-6838-8973>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18888335>

Abstract

This article examines the psychological foundations of social engineering methods, including risk perception, trust, and cognitive biases. It also examines the specifics of linguistic communication analysis that facilitate the identification of signs of manipulation in texts and verbal messages. Modern methods for detecting social engineering attacks, using both expert approaches and automated artificial intelligence-based technologies, are analyzed. A three-level psycholinguistic model is described. The first level involves a psychological assessment of the user's individual and behavioral vulnerabilities, allowing for the tailoring of security measures to specific risk profiles. The second level focuses on the linguistic recognition of manipulative patterns in communications, including the use of speech patterns, emotional triggers, and nonverbal cues. The third level encompasses technical prevention and response tools that integrate data from the previous levels and provide automated control and decision support. The proposed model and the methods it presents offer promising prospects for further research in the field of an interdisciplinary approach to information security.

Аннотация

Статья посвящена изучению психологических основ, на которых базируются методы социальной инженерии, включая восприятие риска, доверие и когнитивные искажения. Рассматриваются особенности лингвистического анализа коммуникаций, способствующие выявлению признаков манипуляции в текстах и устных сообщениях. Анализируются современные методы выявления социоинженерных атак с применением как экспертных подходов, так и автоматизированных технологий на основе искусственного интеллекта. Описывается концепция трёхуровневой психолингвистической модели. Первый уровень связан с психологической оценкой индивидуальных и поведенческих уязвимостей пользователя, что позволяет адаптировать меры защиты под конкретные профили риска. Второй уровень посвящён лингвистическому распознаванию манипулятивных паттернов в коммуникациях, включая использование речевых конструкций, эмоциональных триггеров и невербальных сигналов. Третий уровень охватывает технические инструменты предупреждения и реагирования, интегрирующие данные предыдущих уровней и обеспечивающие автоматизированный контроль и поддержку принятия решений. Проектируемая модель и представленные в ней методы открывают перспективы для дальнейших исследований в области междисциплинарного подхода к защите информации.

Keywords: Social engineering, phishing, psycholinguistic model, natural language, detection, emotional and cognitive vulnerabilities.

Ключевые слова: социальная инженерия, фишинг, психолингвистическая модель, естественный язык, детекция, эмоциональные и когнитивные уязвимости.

Противостояние методам социальной инженерии в информационной среде

Современная информационная среда характеризуется высокой степенью взаимосвязанности пользователей и интенсивным обменом данными. В такой среде социальная инженерия становится одной из наиболее эффективных форм угроз безопасности, направленных на манипулирование человеческим фактором для получения доступа к конфиденциальной информации. Социоинженерные атаки применяются к различным категориям пользователей, независимо от их технической подготовки, что делает их особенно опасными. В ответ на это возникает необходимость разработки комплексных моделей защиты, учитывающих психологические и лингвистические особенности коммуникаций [2].

Актуальность данного исследования обусловлена возрастанием частоты и разнообразия методов социальной инженерии, а также усложнением средств коммуникации, которые злоумышленники используют для сокрытия своих намерений. Традиционные технические меры безопасности оказываются недостаточными без интеграции знаний о поведении пользователей и особенностях речевого взаимодействия при манипуляции. Разработка трёхуровневой психолингвистической модели позволит выявлять и нейтрализовать социоинженерные угрозы на основе анализа психологических уязвимостей, лингвистических признаков манипулятивных сообщений и применения технических средств предупреждения.

Разработка и внедрение трёхуровневой психолингвистической модели защиты информации пользователя от социоинженерных атак отражает необходимость интеграции междисциплинарных подходов в современных системах информационной безопасности.

Несмотря на мощное развитие новых технологий, текущие решения сталкиваются с рядом ограничений. Во-первых, общая автоматизация распознавания манипуляций всё ещё испытывает трудности с учётом постоянно изменяющихся стратегий злоумышленников, использованием искусственного интеллекта. Во-вторых, создает сложности психологический компонент, так как его полностью формализовать не удастся, потому что слишком широк диапазон эмоциональных состояний и реакций пользователей, поэтому массовые обучающиеся программы не так эффективны. Возникает сложность интеграции трёх уровней, так как необходимы гибкие архитектуры и стандарты обмена данными между компонентами системы [4].

Разработка специализированных алгоритмов, способных распознавать искажения голоса и видео, а также выявлять синтетические тексты, станет важнейшей задачей. Анализ поведения пользователей в условиях дистанционной и распределённой работы представляет дополнительный вызов, требующий учета факторов изоляции, снижения социальной взаимопомощи и изменённых коммуникационных каналов.

Понимание психологических основ социальной инженерии является ключом к эффективной защите пользователя от социоинженерных атак. Социальная инженерия представляет собой совокупность нетехнических методов взлома, основанных не на проникновении в компьютерные системы, а на манипуляции человеческим фактором. Цель злоумышленников – использовать психологические приемы для получения конфиденциальной информации, доступа к системам или финансовых ресурсов через обман и убеждение [6].

Главным инструментом социальной инженерии становится психологическое давление, направленное на уязвимость человека. Злоумышленники эксплуатируют такие эмоции и состояния, как доверие, страх, чувство срочности и спешки, а также стремление помочь. При этом жертва зачастую не осознает, что подвергается манипуляции, так как принимаемые ею решения базируются на инстинктивных реакциях и когнитивных искажениях. Например, внезапное сообщение от якобы руководителя с требованием срочно перевести деньги вызывает стресс и снижает критическое восприятие, что открывает злоумышленнику путь к цели [10].

Доверие – одна из самых мощных уязвимостей, на которую работают социальные инженеры. Создание атмосферы доверия происходит через притворство знакомыми лицами или официальными организациями, что снижает бдительность пользователей. Способность злоумышленника грамотно построить контакт и вызвать положительные эмоции у собеседника значительно увеличивает шансы на успех атаки. Злоумышленники используют ситуацию цейтнота, в связи с чем снижается способность к критическому мышлению и повышается риск неверного принятия решения.

Также психологическим триггером является страх: пользователи подчиняются требованиям злоумышленников из-за угрозы раскрытия, наказания, потери доступа к важной информации. Атаки часто выстраиваются социоинженерами с использованием создания иллюзии высокой ответственности жертвы, что приводит к резкому снижению защитных механизмов пользователя. Все эти факторы создают коварные угрозы в информационной безопасности [11].

Технологическая защита растёт, в то же время человеческий фактор остается слабым звеном в системе безопасности [10].

Психологические механизмы, заложенные в человеческом поведении, трудно отключить или игнорировать без специальных навыков и тренировок. Это объясняет, почему обучение и формирование культуры информационной безопасности среди пользователей и сотрудников организаций приобретают приоритетное значение.

В практике социальной инженерии применяются разнообразные методы: фишинг - массовая рассылка поддельных сообщений от имени доверенных лиц; претекстинг - постановка ложных ситуаций для добычи данных; вишинг - мошеннические телефонные звонки и другие техники, все они используют психологические триггеры для достижения цели. Успех данных атак основан на глубоком

понимании человеческой психологии и способности злоумышленника вызывать нужные эмоции, а также эксплуатировать когнитивные уязвимости [7].

Осознание и изучение психологических аспектов социальной инженерии является основой для выработки эффективных мер защиты, направленных на повышение устойчивости пользователей к манипуляциям. Оно позволяет выявлять типичные эмоциональные и когнитивные реакции, которые злоумышленники используют, и разрабатывать алгоритмы предупреждения и противодействия. Важны языковые методы социальной инженерии, которые усиливают психологические механизмы в коммуникациях с пользователями.

Речевое взаимодействие – это основной инструмент социальной инженерии, через который реализуются психологические стратегии воздействия на пользователя. Лингвистический анализ коммуникаций в контексте социоинженерных атак направлен на выявление языковых средств манипуляции, подчеркивающих намерение злоумышленника вызвать доверие, давление или эмоциональное возбуждение. Такие средства включают использование эмоционально окрашенных лексических элементов, типичных выражений и структур сообщений, которые создают иллюзию легитимности и срочности [1].

В текстах, применяемых при фишинге, вишинге/смишинге, часто встречаются обещания легкой выгоды, бесплатные предложения, а также угрозы и шантаж, призванные спровоцировать быструю реакцию без осмысления. Сообщения зачастую построены по типовым сценариям – например, уведомления о блокировке аккаунта или информационные письма от известных брендов, которые используют шаблонные фразы для поддержания видимости официальности. Такое повторение речевых конструкций облегчает их распознавание при анализе и одновременно снижает подозрительность у жертвы.

Анализ синтаксических и семантических особенностей показывает, что манипулятивные сообщения часто обладают характерной структурой: краткие предложения с акцентом на действие, вопросы риторического характера, повелительные формы, а также использование местоимений, направляющих внимание пользователя на личное взаимодействие («вы», «ваш»). В телефонных коммуникациях – вишинге – прослеживается специфическая интонация и ритмика речи, а также паузы, создающие давление или доверительную атмосферу. Такие акустические сигналы анализируются с помощью моделей распознавания голосовых паттернов для выявления пытающихся манипулировать собеседников [9].

Традиционные методы борьбы с нежелательной корреспонденцией – фильтрация по спискам адресов или обнаружение массовых рассылок – недостаточны при противодействии социальной инженерии ввиду высокой вариативности и тонкости речевых приемов злоумышленников. Лингвистический анализ дополняет эти подходы, задействуя

байесовскую фильтрацию, которая учитывает частотность и контекст употребления слов и фраз, а также семантические методы, выделяющие смысловые связи и паттерны манипуляции. Несмотря на то, что семантические технологии находятся преимущественно в исследовательской стадии, их применение способствует более точному отделению легитимной информации от обманных сообщений.

Помимо словесного содержания, внимание уделяется выявлению моделей предпредставлений – часто используемых шаблонов и предлогов (пре-текстинг), создающих ложные сценарии общения. Распознавание таких лингвистических конструкций помогает формировать базы для автоматического выявления социальной инженерии, минимизируя риск проникновения злоумышленников через средства коммуникации.

Комплексное использование лингвистических методов с традиционными фильтрационными системами повышает эффективность обнаружения атак. Например, семантический анализ и акустическая обработка речи в совокупности позволяют выявлять не только типичные спам-сообщения, но и более изощренные фишинговые или вишинговые попытки, реализованные посредством социально-инженерных сценариев. Это расширяет возможности создания адаптивных систем безопасности, способных учитывать как лингвистические, так и поведенческие признаки угроз [5].

В итоге лингвистический анализ служит связующим звеном между психологическими механизмами воздействия и техническими средствами обнаружения. Он направлен на детальное изучение и моделирование языковых паттернов, которые злоумышленники используют для реализации своих манипуляций в различных каналах коммуникации. Следующий этап исследования сосредоточится на разработке методов автоматизированного распознавания таких манипуляций, основанных на выделении характерных лингвистических и акустических признаков.

Современные методы выявления социоинженерных атак строятся на использовании психологических и лингвистических индикаторов, позволяющих распознавать попытки манипуляций в коммуникациях пользователя. Основой таких технологий служит анализ характерных паттернов поведения злоумышленников и особенности подачи информации, которые ранее были изучены в психологическом и лингвистическом контекстах [4].

Одним из широко применяемых подходов выступает автоматический анализ естественного языка сообщений, поступающих через электронную почту, мессенджеры или социальные сети. Использование алгоритмов машинного обучения и нейросетевых моделей даёт возможность выявлять в тексте признаки фишинга, подделки официальных уведомлений и других видов манипуляций, обнаруживая типичные речевые конструкции и эмоционально насыщенные элементы, создающие давление или чувство срочности. Такие системы могут фильтровать подозрительные сообщения ещё до

того, как пользователь вступит с ними во взаимодействие.

В телефонных каналах связи для обнаружения атак применяется анализ голосовых сигналов, интонаций и речевых стратегий, характерных для вишинга и претекстинга. Акустический анализ позволяет выявлять особенности речи злоумышленников, например, чрезмерное использование командных форм, попытки ускорить диалог и создать давление на собеседника, что свидетельствует о манипулятивных намерениях. Данный подход дополняет текстовые методы, расширяя охват мониторинга коммуникаций.

Наряду с техническими средствами, неотъемлемой частью эффективной защиты является обучение пользователей и сотрудников. Повышение осведомлённости о признаках социальной инженерии, понимании психологических триггеров и обучении процедурам проверки информации значительно снижает риск успешной атаки. Интегрированные программы тренировок и симуляторов позволяют развивать навыки критического мышления и выявления манипулятивных попыток даже в динамичных и стрессовых условиях работы [8].

Для корпоративных информационных систем используются комплексные решения, объединяющие технологии анализа речи и текста с мониторингом поведенческих аномалий. Применение многофакторных моделей позволяет выявлять подозрительные действия, создаёт дополнительные уровни верификации запросов и предупреждает пользователей о потенциальных угрозах. Так, системы мониторинга транзакций учитывают не только технические данные, но и контекст взаимодействия, включая характеристики коммуникации и времени отклика, что повышает надёжность обнаружения социального взлома.

Несмотря на найденные решения, проблемы в полной мере эффективного выявления социальной инженерии остаются, поскольку злоумышленники постоянно совершенствуют методы обхода фильтров, используя новые языковые и психологические приемы, а также социальные платформы с изменяющимися правилами модерации. В связи с этим современный подход ориентируется на создание многоуровневых моделей защиты, способных интегрировать психологическую оценку, лингвистический анализ и техническое обнаружение атак [3].

Данный переход от теоретического понимания к применению знаний отражается в концепции трёхуровневой психолингвистической модели защиты, которая предполагает использование взаимодополняющих методов: первый уровень - анализ психологических особенностей пользователя; второй – детекция лингвистических признаков в коммуникациях; третий – техническое отслеживание и

предотвращение атак. Такая модель обеспечит системную и адаптивную защиту, учитывающую разнообразие каналов и сложность современных социоинженерных угроз.

Таким образом, обзор современных практических методов выявления социальной инженерии демонстрирует необходимость комплексного и многопрофильного подхода, объединяющего психологические знания, лингвистический анализ и технические инструменты. Следующий этап исследования посвящён детальному описанию именно такой трёхуровневой модели, призванной повысить устойчивость пользователей к социальной инженерии и минимизировать вероятность успешных атак.

Трёхуровневая психолингвистическая модель

Предлагаемая трёхуровневая психолингвистическая модель защиты информации пользователя от социоинженерных атак представляет собой системную архитектуру, состоящую из взаимодополняющих компонентов, каждый из которых выполняет специфическую функцию в общем комплексе обеспечения безопасности. Такая структура учитывает многообразие способов манипуляции и сложность взаимодействия психологического, лингвистического и технического аспектов угрозы, формируя единый механизм противодействия.

Первый уровень модели, психологический – направлен на анализ индивидуальных уязвимостей пользователя и оценку риска воздействия социальных инженерных приёмов. Здесь реализуются методики выявления особенностей восприятия информации, склонностей к доверию или подчинению требованиям, а также потенциальных дефицитов в критическом мышлении и стрессоустойчивости. Основное предназначение этого уровня -заранее адаптировать меры защиты и рекомендовать соответствующие обучающие программы, снижая вероятность успешной манипуляции на этапе эмоционального и когнитивного восприятия атакующего сообщения.

Второй уровень фокусируется на лингвистической обработке коммуникаций –текстовых и голосовых сообщений, с целью обнаружения характерных признаков манипуляций и паттернов, свидетельствующих о попытках социальной инженерии. Здесь применяются алгоритмы синтаксического, семантического и прагматического анализа, а также акустические модели выявления речевых особенностей в телефонных разговорах. Важным элементом является распознавание типичных конструкций, эмоционально окрашенных фраз, а также стратегий воздействия через язык, благодаря чему система способна автоматически маркировать подозрительные коммуникации и формировать профили потенциальных угроз.

Рисунок 1. Аспекты лингвистического уровня в трехуровневой лингвистической модели

Третий уровень предлагает технические решения, интегрирующие результаты психологического и лингвистического анализа для организации процедур предупреждения, блокирования и мониторинга попыток социоинженерных атак. Сюда входят программные фильтры, системы многофакторной аутентификации, реагирование на инциденты и адаптивные политики безопасности. Важной чертой технического уровня является способность динамически настраиваться под новые угрозы, обеспечивая непрерывную обратную связь с первыми двумя уровнями для оптимизации защитных мероприятий и минимизации рисков.

Связь между уровнями осуществляет централизованная система управления, способная компилировать данные, проводить корреляцию признаков и автоматизировать принятие решений о действиях по предотвращению атак. Такой комплексный подход увеличивает устойчивость информационной системы согласно триаде CIA – конфиденциальность, целостность и доступность данных, одновременно снижая нагрузку на пользователя и сокращая вероятность человеческой ошибки.

В сравнении с существующими методами выявления социоинженерных атак описанная трёхуровневая модель выводит концепцию на новый уровень интеграции. Она объединяет психологическую оценку, языковую экспертизу и технические решения в единое целое, что позволяет противостоять атакам комплексно, начиная с выявления слабых мест личности и заканчивая автоматизированной блокировкой угроз на уровне системной инфраструктуры.

Первый уровень трёхуровневой психолингвистической модели выявляет ключевые психологические факторы, уязвимые перед социоинженерной атакой. Социальные инженеры строят свои действия на использовании эмоциональных и когнитивных слабостей человека, таких как доверие, страх, ограниченность времени на принятие решений, желание помочь, жадность, сочувствие, которые снижают критическое мышление, затрудняют

оценку ситуации, при этом повышают риск раскрытия конфиденциальной информации или выполнения вредоносных действий [3].

Для эффективной оценки уязвимостей анализируются индивидуальные особенности восприятия информации пользователем, его поведенческие реакции на социально-инженерные приёмы.

Кроме того, важным инструментом является мониторинг поведенческих паттернов пользователя в рабочей среде и в цифровом пространстве. Это может включать анализ времени реакции на электронные сообщения, частоты обращения к неофициальным источникам и реакций на системные предупреждения. Собранные данные помогают составить профиль психологической устойчивости и определить зоны риска, которые злоумышленник может эксплуатировать для создания убедительных предложений и сценариев атаки.

Далее, интеграция результатов психологического анализа с информационными системами позволяет адаптировать обучающие программы и предупреждающие механизмы под конкретный контекст. Это обеспечивает персонализированный подход к снижению уязвимостей, где учитываются эмоциональные и когнитивные особенности каждого пользователя. Кроме того, регулярное обновление оценки психологических факторов помогает учитывать изменения в поведении и уровне стрессоустойчивости, возникающие под воздействием внешних факторов и организационных изменений.

Одной из сложностей выявления психологических факторов риска является то, что социальные инженеры используют маскировку и сфабрикованные сценарии (предлоги), вызывая у жертвы растерянность и панику, что дополнительно снижает её способность распознавать мошеннические действия. Анализ методов социальной инженерии показывает, что именно эти психологические состояния делают традиционные технические средства защиты недостаточными без параллельной работы с человеческим фактором [7].

Таким образом, первый уровень модели направлен на глубокую диагностику и понимание

психологических уязвимостей, что создаёт фундамент для последующего лингвистического анализа коммуникаций и технических мер предупреждения. Следующий уровень будет сфокусирован на детальном исследовании языковых признаков и речевых паттернов, посредством которых проявляются и реализуются выявленные психологические слабости пользователя.

Второй уровень модели ориентирован на автоматизированное распознавание манипулятивных сообщений посредством комплексного лингвистического анализа текста и речи. Благодаря сочетанию синтаксических, семантических и прагматических методов обнаруживаются устойчивые речевые паттерны, которые злоумышленники используют для психологического давления и убеждения. Такие паттерны включают повторяющиеся фразы, призывы к срочности, прямые обращения с использованием местоимений второго лица, а также комбинации вопросов и высокоэмоциональных слов, нацеленных на возбуждение страха или доверия [5].

Особое внимание уделяется выявлению характерных признаков, специфичных для основных методов социальной инженерии – *фишинга*, *претекстинга* и *вишинга*. Для фишинговых сообщений типична имитация официального стиля, использование поддельных адресов и ссылок, а также включение предупреждений о блокировке аккаунтов или требования незамедлительных действий. В голосовых коммуникациях алгоритмы распознают особенности интонаций и темпа речи, характерные для мошенников, стремящихся создать давление через ускорение диалога или изменять голосовые модуляции с помощью дипфейков.

Важным элементом анализа является контекстуальная проверка совпадений с публично доступной информацией, что помогает выявлять персонализированные атаки, основанные на сборе данных о целях. Например, использование имени, должности или специфических деталей компании в тексте увеличивает вероятность целенаправленной атаки и требует повышенного внимания алгоритмов. Такие методы классификации повышают точность детекции [6].

Современные системы применяют машинное обучение и нейросетевые модели, обучающиеся на больших данных с примерами сообщений. Это позволяет выявлять не только известные шаблоны, но и новые варианты манипулятивных стратегий, которые адаптируются к изменениям в поведении

злоумышленников и способам обхода фильтров. Одновременно с лингвистическим анализом используются технологии анализа мультимедийного контента для выявления дипфейков и подмены голосов, что значительно расширяет возможности обнаружения угроз.

Таким образом, лингвистический уровень модели является связующим звеном между психологическим анализом уязвимостей и техническими мерами предупреждения, обеспечивая своевременное и точное выявление манипуляций в текстовых и голосовых коммуникациях. Это создаёт базу для последующего применения комплексных технических решений, которые рассмотрены в следующем разделе.

Третий, технический уровень модели сосредоточен на разработке и внедрении многоуровневых средств защиты, обеспечивающих автоматизированное предупреждение и реагирование на социоинженерные попытки. Центральным элементом здесь является система мониторинга коммуникаций, способная в режиме реального времени анализировать входящие электронные письма, сообщения и телефонные звонки, выявляя подозрительный контент и поведенческие аномалии. Такие системы интегрируют фильтры спама, антивирусные решения и межсетевые экраны, которые блокируют распространение вредоносных программ и фишинговых ссылок, ограничивая возможности злоумышленников воздействовать через технические уязвимости среды [9].

Для ограничения несанкционированного доступа применяется многофакторная аутентификация, эффективно предотвращающая взлом аккаунтов даже при компрометации пароля.

Ведущей технической составляющей является платформа SIEM, обеспечивающая своевременное выявление подозрительных действий, характерные для социальной инженерии, благодаря которой организация может оперативно минимизировать ущерб и локализовать инциденты.

Следовательно, технический уровень трёхуровневой модели обеспечивает комплексную автоматизацию мониторинга, фильтрации и реагирования, дополняясь программами обучения, что совместно формирует основу эффективной и адаптивной защиты от социоинженерных атак.

Рисунок 2. Трехуровневая психолингвистическая модель

Заключение

В ходе исследования была решена задача создания комплексной модели защиты пользователей от социоинженерных атак, объединяющей психологические, лингвистические и технические компоненты. Выявлено, что эффективность противодействия социальной инженерии зависит не только от технических барьеров, но и от глубокого понимания человеческих уязвимостей и способов их экспонирования через язык коммуникации.

Психологический анализ подтвердил, что эмоциональные состояния, когнитивные искажения и индивидуальные особенности восприятия информации играют решающую роль в успешности атак. Систематизация этих факторов позволила сформировать методики оценки уязвимостей пользователя, что создаёт предпосылки для персонализированного подхода к обучению и адаптации защитных мер. Полученные данные подчеркивают необходимость интеграции психологического компонента в технические системы безопасности для повышения их результативности.

Лингвистический уровень модели продемонстрировал возможность автоматизированного выявления манипулятивных речевых паттернов и контекстуальных признаков социальной инженерии в текстовых и голосовых коммуникациях. Использование современных методов естественной обработки языка и акустического анализа обеспечивает достоверную классификацию подозрительных сообщений, что значительно снижает нагрузку на пользователя и службы безопасности. При этом исследования показали, что постоянное обновление и адаптация алгоритмов необходимы для противостояния эволюции атак.

Технический уровень обеспечил разработку инструментов предупреждения и реагирования, интегрирующих результаты психологического и лингвистического анализа в автоматизированные

процессы мониторинга и фильтрации. Многоуровневый подход к аутентификации и контролю доступа, использование систем SIEM и DLP, а также внедрение обучающих программ создают комплексную защиту, минимизирующую риски компрометации информации. Особое внимание было уделено балансировке между эффективностью защиты и удобством пользователя, что способствует широкому принятию и внедрению предлагаемых решений.

Таким образом, проведённое исследование демонстрирует эффективность комплексного психолингвистического подхода в обеспечении информационной безопасности и служит фундаментом для дальнейшего развития инновационных методов борьбы с социоинженерными угрозами.

Список литературы:

1. Борцова, М.В., Солодкий, М.Б. Метод контент-анализа в определении языковых презентаций психоэмоционального состояния тревожности в контексте будущей профессии студентов психолого-педагогических специальностей // Проблемы современного педагогического образования. – 2023. – №78-3.
2. Васекина, А.С. Риски и угроза цифровому суверенитету личности в киберпространстве // Государственная служба. – 2024. – №5 (151).
3. Диреев, И.Д. Социальная инженерия в контексте информационной безопасности // Международный научно-исследовательский журнал. – 2025. – №3 (153).
4. Хамраев, А.М. Социальная инженерия и человеческий фактор // Научный журнал «Ceteris Paribus». – 2025. – №4. – С. 53-55. – ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470.
5. Ламинина, О.Г., Грязюк, А.Е., Недорезова, К.Д. Информационно-аналитические технологии

противодействия дезинформации на примере социальных сетей // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2023. – №6.

6. Тепляков, С.П., Тимохович, А.С. Социальная инженерия. Анализ и методы защиты // Academy. – 2018. – №7 (34). – С. 26-27.

7. Тулупьева, Т.В. Психологические аспекты информационной безопасности организации в контексте социоинженерных атак // Управленческое консультирование. – 2022. – №2. – С. 123-138.

8. Узденов, Р.М. Новые границы киберпреступности // Всероссийский криминологический журнал. – 2016. – Т. 10, №4. – С. 651-652.

9. Частикова, В.А., Гуляй, В.Г. Методика обнаружения атак социальной инженерии на основе ал-

горитмов анализа естественного языка // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. – 2022. – №3 (59). – С. 61-71. – DOI: 10.54398/20741707_2022_3_61.

10. Репенко, В.А., Резниченко, С.А. Защита от атак с применением средств и методов социальной инженерии // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. – 2022. – Том 49, №4. – С. 85-94. – DOI: 10.21822/2073-6185-2022-49-4-85-96.

11. Цебро, Г.О., Беловол, Е.В. Психологические аспекты коммуникативного поведения личности в киберпространстве // Вестник Московской международной академии. – 2024. – №1.